

***Ephestia woodiella* RICHARDS & THOMSON, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) – gatunek nowy dla fauny Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7283986>

JAROSŁAW BUSZKO¹ , MAŁGORZATA SKWISZ²

¹ Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: buszko@umk.pl, ORCID: 0000-0001-8816-0591

² Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz, Plac Karola Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźno, Polska, e-mail: m.skwisz@poczta.onet.pl

ABSTRACT. *Ephestia woodiella* RICHARDS & THOMSON, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) – a new species to the Polish fauna.

The species has recently been discovered in western Poland. There is an evidence of spreading its range eastwards in Central Europe.

KEY WORDS: Lepidoptera, Pyralidae, *Ephestia woodiella*, new record, range expansion.

WSTĘP

W ostatnich latach obserwuje się ekspansję zasięgów wielu gatunków motyli, których przyczyną mogą być zmiany klimatu, utrata lub tworzenie się nowych siedlisk, zawleczenie na inne obszary geograficzne oraz predyspozycje genetyczne. Jednym z takich gatunków jest *Ephestia woodiella* RICH. & THOMS., który został po raz pierwszy znaleziony w Polsce. Z gatunkiem tym związane są kontrowersje taksonomiczne. Niektórzy autorzy traktowali go jako synonim lub podgatunek *Ephestia parasitella* STAUDINGER, 1859. Przeważnie wymieniany jest jako *Ephestia parasitella* ssp. *unicolorella* STDGR. (GOATER 1986, ŚLAMKA 1997, SINEV 1986), albo jako *Ephestia unicolorella* ssp. *woodiella* RICH. & THOMS. (STERLING & PARSONS 2012). W opracowaniu motyli Europy (LERAUT 2014) taksony te zostały podniesione do rangi gatunku, gdzie *E. parasitella* STDGR. ma zasięg obejmujący Półwysep Iberyjski oraz Północną Afrykę, *E. unicolorella* STDGR. znany jest tylko z Turcji i Syrii, natomiast zasięg *E. woodiella* RICH. & THOMS. rozciąga się od Półwyspu Iberyjskiego i Północnej Afryki przez południową i zachodnią Europę po Iran i Azję Centralną. Brak go w Skandynawii i Państwach Bałtyckich. W sąsiedztwie Polski wykazany został z Niemiec, Czech, Słowacji oraz Ukrainy. Biologia gatunku jest słabo poznana. Można przypuszczać, że gąsienica, podobnie jak u pokrewnych gatunków, żywi się detrytusem roślinnym. Hodowano ją na płatkach owsianych (LEPIFORUM.DE). Gatunek odnotowano także jako szkodnika winorośli (SINEV 1986).

METODY

Motyle złowiono przy świetle lampy żarowo-rtęciowej 250W umieszczonej na tle białego płóciennego ekranu. Identyfikację motyli przeprowadzono w oparciu o cechy narządów genitalnych, których preparowanie wykonano według ogólnie przyjętych zasad. Do barwienia preparatu użyto czerni chlorazolowej w roztworze mieszaniny alkoholu etylowego i gliceryny, a następnie sporządzono trwałą preparat w Euparalu.

BADANY MATERIAŁ

2♀♀, XU34 Rogoźno, 17.06.2022, J. Buszko leg. Wymienione okazy znajdują się w zbiorze autora.

Ryc. 1. *Ephestia woodiella* RICH. & THOMS. – imago: [XU34] Rogoźno, 17.06.2022, J. Buszko leg. (fot. J. Buszko).

Fig. 1. *Ephestia woodiella* RICH. & THOMS. – imago: [XU34] Rogoźno, 17.06.2022, J. Buszko leg. (photo J. Buszko).

UWAGI FAUNISTYCZNE

Ephestia woodiella RICH. & THOMS. jest gatunkiem zwiększającym swój zasięg w kierunku północnym i północno-wschodnim. Zaledwie kilka lat temu pojawił się we wschodnich landach Niemiec, a w roku 2018 podawany był z Bautzen (Budziszyn) niedaleko granicy z Polską. Znalezienie gatunku w Rogoźnie może świadczyć, że zasiedlił on już zachodnie krańce naszego kraju, ale nie został zauważony, ponieważ pod względem wyglądu podobny jest do *Ephestia elutella* (HÜBNER, 1796). Motyle mają na przednim skrzydle wyraźny nalot ciemnych lusek sprawiający wrażenie, że powierzchnia skrzydła jest „szorstka” (Ryc. 1), podczas gdy u *E. elutella* (HBN.) jest „gładka”. Wyraźne różnice obecne są w budowie narządów genitalnych, zwłaszcza samców; pozwalają one na poprawną identyfikację gatunków.

PIŚMIENNICTWO

- GOATER B. 1986. British pyralid moths, a guide to their identification. Harley Books, 175 pp.
 LERAUT P. 2014. Moths of Europe. Vol. 4, Pyralids 2, N.A.P Editions, 440 pp.
 LEPIFORUM.DE. 2002-2022. <https://lepiforum.org/> (access 15.09.2022).
 PALM E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Bøger, København, 287 pp.
 SINEV S.YU. 1986. 57. Fam. Phycitidae – In: *Keys to the identification of insects of the European part of the USSR*, Medvedev G.S. (Ed.) 4(3): 251–340 [in Russian].
 SLAMKA F. 1997. Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bratislava, 112 pp.
 STERLING P., PARSONS M. 2012. Field guide to the micro-moths of Great Britain and Ireland. Bloomsbury Publishing PLC, 416 pp.

Accepted: 18 October 2022; published: 4 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>